

Presentación del número 10 (1) de *Quintú Quimün. Revista de Lingüística*

Gabriela Zunino y María Mare

Editoras

*Está para desatar nuestra tormenta
Que va a tronar por el dolor
Juegan a primero yo, y después a también yo
Y a las migas para mí, y cierran el juego*

El tesoro de los inocentes

Carlos Indio Solari

Este número de QQ nos encuentra llenas de emociones, tal vez contradictorias entre sí, pero emociones al fin. En esta época de anomia y falta de empatía, seguir experimentando emociones no es poco. No olvidemos que es mes de Wiñoy Xipantu por Wallmapu, ese ciclo que se renueva con el gradual regreso del sol. Y acá estamos.

Nos toca transitar duelos.

Tenemos un duelo muy cercano; Ángela, este número es en tu honor, gracias por tus enseñanzas, gracias por tu generosidad, gracias por todo. Un duelo que parece más lejano, pero es tan colectivamente masivo que se vuelve familiar, entrañable: Indio, gracias por tu creación, tan nuestra, tan de nuestro pueblo. Y otro duelo más, que nos sacude desde la memoria, la verdad y la justicia: Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo... la que nos repetía una y otra vez que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Taty, te fuiste durmiendo, quizás soñando con encontrarte, por fin, con ese hijo que no pudiste enterrar, porque forma parte de la extensa lista de desaparecidos de nuestro país.

Seguimos duelando mujeres asesinadas a manos de varones, femicidios que son el punto cúlmine e irreparable de largos caminos de violencia machista en una sociedad que sigue socializando varones con el control y la agresividad como una forma habitual y sistemática de relación humana. Seguimos muy lejos de lograr #NiUnaMenos, pero seguiremos gritándolo a viva voz.

Sin embargo, como siempre en la vida, también tenemos nacimientos. Eso nos enseñan estas pérdidas que mencionamos antes, porque tanto los recorridos de vida, como sus partidas muestran que podemos encontrarnos y construir algo juntxs, algo que valga la pena. Esa sensación de ir caminando con otrxs, de darnos cuenta de que, quizás, sea la primera vez que nos vemos, pero que habitamos el mismo suelo simbólico, es algo único y esperanzador. Hay un verso de Hölderlin que reza “Cuando crece el peligro, también crece lo que salva.” Estamos convencidas de que lo que salva es construir juntxs, lo que salva es enseñar y que nos enseñen, lo que salva es seguir teniendo emociones y que no todo nos dé lo mismo.

EL ORGULLO DE NUESTRA UNIVERSIDAD PÚBLICA ARGENTINA: DEFENDER EL FUTURO DE NUESTRA POBLACIÓN

*Esperando allí nomás, en el camino
La bella señora está descarnada
Cuando la noche es más oscura
Se viene el día en tu corazón*

Juguetes perdidos

Carlos Indio Solari

No decimos nada nuevo cuando decimos que la Universidad Pública y Gratuita es uno de nuestros orgullos nacionales. No decimos nada nuevo cuando decimos que esto también es un sentimiento colectivamente masivo de nuestra población. Sin embargo, aunque no es nada nuevo, estamos en un momento en el que parece que debemos volver a decir lo ya dicho, volver a refrendar lo ya consensuado, volver a revisar los acuerdos básicos que regían nuestra vida democrática.

En nuestro país existen más de 60 Universidades Nacionales, a lo largo y ancho de nuestro extenso territorio. Todas nuestras Universidades Nacionales públicas son también gratuitas a partir del 22 de noviembre de 1949. Así es, “Universidades por todos lados”, es decir, oportunidades por todos lados. Y cada año se suman a la comunidad universitaria cientos de estudiantes que son primera generación universitaria: los últimos datos indican que cerca del 60% de los ingresantes a universidades públicas son los primeros de sus familias, aunque en algunas universidades ese número asciende al 75%. La famosa frase de la “universidad como ascensor social” en la Argentina es una realidad; aun en este contexto de destrucción ensañada sigue siendo una realidad: no defendemos cualquier educación superior, defendemos esa universidad para los hijos de los obreros.

Y pasar por la Universidad te cambia la vida. Conste que no decimos “graduarse” te cambia la vida (aunque eso también); decimos que solo pasar por la Universidad, transitar sus pasillos, conversar con otrxs estudiantes y con docentes, ir a una biblioteca a buscar un libro, quedarse despierto toda la noche para rendir un parcial, participar de un centro de estudiantes (entre un millón de otros milagros terrenales que se dan en nuestras universidades) te transforman rotunda e indefectiblemente. Existen montones de estudios que muestran el ascenso en los ingresos salariales, el acceso a puestos laborales de mejor calidad, la magnificación de las redes socio-culturales de una persona que pasó por la Universidad incluso sin graduarse. Pero, por experiencia vivencial de años y años en los pasillos universitarios, también sabemos que mucho de lo que sumamos ahí adentro no se puede cuantificar.

Y la Universidad es también para quienes no son estudiantes ni docentes, es para el pueblo, es para la sociedad que la sigue sosteniendo como un bien público, por todxs, de todxs y para todxs. Esa parte no cuantificada y esa proyección hacia fuera de las aulas es algo de lo que se ve en cada cartel y en cada testimonio de cada una de las Marchas Federales Universitarias que debimos organizar para luchar contra este Gobierno que nos quiere agobiadxs, enajenadxs, divididos y de brazos caídos, pero que sigue encontrando una comunidad consciente de su orgullo y organizada para defenderlo. La Universidad no solo es nuestro presente, representa sobre todo nuestra posibilidad de futuro.

POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

*¡Un último secuestro no!
el de tu estado de ánimo, ¡no!
Tu aliento vas a proteger
en este día y cada día.*

Ya nadie va a escuchar tu remera

Carlos Indio Solari

El último 12 de mayo estuvimos presentes en la 4ta Marcha Federal Universitaria. La organización colectiva a lo largo y ancho de todo el país logró que un millón y medio de personas se movilizaran en defensa de la Universidad Pública. En esta ocasión hubo un reclamo puntual en foco: “cumplan con la Ley de Financiamiento Universitario”. La ley fue presentada en mayo de 2025 y aprobada por primera vez en agosto de 2025. En septiembre el presidente Milei decidió el veto e impuso el primer paso de la conducta antidemocrática que continúa hasta el día de hoy. Ese mes de septiembre de 2025 participamos de la 3ra Marcha Federal Universitaria y el 2 de octubre se logró la ratificación de la Ley con la mayoría especial que supone rechazar un veto presidencial. Desde ese momento, el gobierno decide no implementarla e incumple la ley (incluso intentó derogarla en la misma sesión en que se sancionó la Ley de presupuesto). Agotadas las instancias legislativas, el Gobierno forzó su judicialización. Al día de hoy, con ratificaciones en dos instancias judiciales, la decisión sobre la aplicación efectiva de la ley se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia.

Llevamos más de 220 días de una ley sancionada dos veces por las dos cámaras del Congreso Nacional que el Poder Ejecutivo se niega a cumplir y que la Corte Suprema aún no trata. Nuestra democracia se deteriora cada día, con cada una de estas acciones, con uno de los eventos, pequeños o gigantes, en los que se vulnera un derecho constitucional.

Si bien el foco de nuestra última Marcha Federal estuvo mayoritariamente puesto en la Ley, por lo que mencionábamos hace algunos párrafos, todas las movilizaciones desbordaron ampliamente ese reclamo y, específicamente en la última, pudimos escuchar testimonios en primera persona que exhibieron la proyección más valorada y esa dimensión no cuantificable de nuestra Universidad. Padres albañiles acompañando a sus hijas estudiantes de psicología, jubilados como embajadores de sus hijos graduados universitarios que no habrían podido estar presentes, niñas con sus madres docentes que se encargaron de recordarnos que ellas también quieren estudiar, ex combatientes de Malvinas declarando frente a una cámara que “a nosotros la Universidad nos devolvió la sonrisa, la universidad odontológica nos arregló todos los dientes a los veteranos de guerra y por eso corresponde estar acá”.

No solo nuestra Universidad Pública es algo admirado desde otras latitudes del mundo, la tenacidad y la fuerza de lucha de nuestro pueblo también deslumbran. Por eso... nuestro estado de ánimo, no; nuestro aliento vamos a proteger, en este día y cada día.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA: DE UNA GENERACIÓN A OTRA, UNA FÁBRICA DE DOCENTES QUE DEJAN MARCAS EN LAS VIDAS DE SUS ESTUDIANTES

Ángela Di Tullio
(1951–2026)

*Un ángel zonzo amateur
Me condenó al paraíso*

Encuentro con un ángel amateur

Carlos Indio Solari

Ángela recolectó pergaminos, diplomas, premios, distinciones académicas por doquier. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires, continuó sus estudios en la Universidad Nacional del Comahue y obtuvo su título de Doctorado en la UBA en el 2000.

Fue Profesora Titular de *Gramática española* y *Filología hispánica* en la Universidad Nacional del Comahue durante más de 35 años y se desempeñó como investigadora asociada en el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Quizá podríamos decir que las instituciones a las que aportó fueron esas, la UNComa y la UBA, pero creemos no equivocarnos si decimos que la casa de Ángela fue la Universidad con mayúsculas, fueron las Universidades, en plural. Fue invitada a decenas de universidades nacionales e internacionales. En todas fue recibida “como en su casa”.

Podríamos seguir enumerando sus distinciones y premios (como un Konex, el nombramiento como académica, la participación como editora en la versión abreviada de la *Nueva Gramática*. . .), podríamos mencionar la enorme cantidad de publicaciones de su autoría (mención especial para su *Manual de gramática del español*, que nos ha enseñado tanto a quienes enseñamos), pero queremos traerla al pago chico, queremos contar esas cosas locales, cercanas, terrenales, esas cosas que la hacían grande.

Ante la propuesta de una nueva revista académica en la Facultad de Lenguas de la UNCOMA, Ángela, como usualmente, se entusiasmó y apoyó el proyecto desde el primer momento. Era una tarea que parecía demasiado pretenciosa tal vez, nos lo dijo: corría el 2017, ya habíamos entrado en una época sombría y de lucha en defensa de nuestro sistema científico, investigadores que no podían continuar con sus carreras académicas (¿la historia se repite como farsa?). Ella no lo dudó: sí, había que hacerlo, aunque costara. Ella ya estaba habituada a vencer desafíos, a irse lejos y fundar, eso también la definió: siempre tuvo el ímpetu de una fundadora.

Pero ese impulso no quedó sin registro, ese impulso se plasmó en la primera entrevista que fue publicada en *Quintú Quimün*. Lxs invitamos a volver a sus palabras, a leer sus ideas, a revisar sus reflexiones siempre lúcidas e innovadoras: <https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/es/article/view/1736/1784>

Y para cerrar este apartado, queremos recuperar las conmovedoras palabras de una de sus estudiantes y una de nuestras maestras y otra gran impulsora de nuestra revista, Laura Kornfeld. Porque eso es también

la Universidad Pública, una cadena continua de estudiantes que se transforman en docentes y continúan el legado de enseñanza. Para quienes aprendemos enseñando y enseñamos aprendiendo, Ángela seguirá siendo un referente ineludible.

Ángela Di Tullio egresó de nuestra Facultad en 1973 y se marchó a la Patagonia, donde, luego de algunas peripecias marcadas por la inestabilidad política, finalmente se terminó de integrar a la naciente Universidad Nacional del Comahue en los '80. Allí estuvo a cargo de las materias Gramática y Filología Hispánica de la carrera de Letras durante décadas. Y desde ese lugar lejano a todo construyó una carrera simplemente increíble, como una flor chiquita y poderosa creciendo entre piedras áridas. A contramano del lugar común de irse a investigar al centro del mundo, lo hizo todo desde la periferia. Con un esfuerzo inimaginable para mi generación (que ya en la carrera de grado tuvo computadoras y emails), Ángela viajaba sin parar, mandaba correos físicos, estaba en contacto con todo el mundo de la gramática hispánica (y más allá), conseguía libros y fotocopias y le ofrecía esa bibliografía a quien se lo pidiera, con una generosidad milagrosa... Parecía haber leído todo y pensado toda la gramática y podía hablar de igual a igual con cualquier especialista del mundo. Escribió una multitud de artículos sobre los más diversos temas de la gramática y su enseñanza, pero también sobre sociología del lenguaje o literatura. Su tesis de doctorado en nuestra Facultad, que luego fue publicada por Eudeba, se refiere a una de sus obsesiones: las complejas relaciones de la inmigración italiana con la lengua (y las instituciones ligadas con la lengua) en la Argentina. Una prueba cabal de su interés por la enseñanza de la gramática es seguramente su obra más famosa, el *Manual de Gramática del Español*, publicado por primera vez en Edicial en 1997; escribió también *Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay*, junto con Marisa Malcuori, en 2011. Las dos obras han sido bibliografía de las cátedras de Gramática que reciben a los estudiantes de Letras de la UBA desde hace mucho tiempo.

Luego de jubilarse, Ángela volvió a vivir en Buenos Aires y se integró a nuestro equipo de investigación en el Instituto de Filología, un lugar que la representaba singularmente. Desde allí siguió explorando los temas que la apasionaban, trabajando sola y en colaboración, y ofreciendo su conocimiento a nuevas generaciones.

Esperemos que algo de su pasión, su gracia, su generosidad y su curiosidad infinita hacia los hechos del lenguaje quede entre nosotros. Y gracias por todo, Ángela.

Laura Kornfeld

Y EN MEDIO DE ESTE REMOLINO DE EMOCIONES, SALIÓ UN NUMERAZO...

Quintú Quimün
Revista de lingüística

DOSSIER
Aportes de la lingüística
a la alfabetización inicial

E-ISSN 2591-541X

Nº 10 (1) 2026
Enero-Junio

*Es una linda ración
Con un defecto, con uno o dos
Y es un cóctel que no se mezcla solo*

Un poco de amor francés
Carlos Indio Solari

En primer lugar, en este marco de homenaje para quienes enseñan, tenemos el gusto de presentar un Dossier bajo el título “Aportes de la lingüística a la alfabetización inicial” coordinado por dos especialistas en el tema como Agustina Miranda y Marina Ferroni. Su presentación genera un gran marco para los tres artículos que conforman el dossier con abordajes diversos sobre un fenómeno tan complejo.

En la sección de artículos generales tenemos aportes sumamente valiosos y temáticamente diversos, algo que caracteriza a nuestra revista desde su creación. El artículo de Mayra Juanatey aborda fenómenos clásicos en la lingüística como la lexicalización y la gramaticalización, y lo hace con análisis muy riguroso sobre casos específicos del quechua santiagueño. Reina Himmelfarb y María Inés Grundnig aportan un trabajo de análisis textual que aborda críticamente la escritura académica y se enfocan particularmente en el género abstract o resumen en determinadas áreas disciplinares. María Pilar Colomina, por su parte, nos ofrece un trabajo sobre un tema complejo y muy propio de algunas variedades de español y otras lenguas romances: propone un análisis unificado de la reduplicación de clíticos y de la escisión del grupo clítico.

La sección de *Estado del arte* estuvo a cargo de Aldo Olate, quien nos ofrece un muy completo recorrido por un campo de estudios fundamental para los estudios lingüísticos en nuestra región: el contacto de lenguas en toda su complejidad e interdisciplinariedad.

Nuestro artículo en *Lingüística que no muere* es otro lujo, uno más en esta sección que inauguramos hace unos años y sobre la que tenemos la mejor devolución del mundo: lo usan los docentes de escuela secundaria y nivel terciario para desarrollar temas lingüísticos en sus clases. Sabíamos que eran materiales necesarios, pero tener la confirmación de su lectura efectiva es siempre gratificante. En este número, tenemos el aporte de Nicolás Arellano que nos cuenta todo sobre las *conlangs* o “lenguas inventadas”: qué las hace humanas, cómo se diferencian de las lenguas naturales y cómo a través de ellas se puede aprender lingüística.

Último pero no menos importante debemos mencionar la reseña de este número, sección a cargo de José Silva Garcés. En esta ocasión, invitamos a la flamante doctora Andrea Pichilef a reseñar el libro *Transmitir lenguas indígenas hoy*, de Carolina Gandulfo y Virginia Unamuno, publicado por EUDENE en 2025.

AGRADECIMIENTOS...

Ahora sí, momento de agradecer. María Mare, flamante decana de la Facultad de Lenguas, quiere agradecer muy especialmente a todo el grupo colorido que la impulsó a encarar una nueva aventura que la entusiasma como nunca hubiera imaginado. Y también le dice *gracias*, guiñando un ojo, al *contrafuego mayor*... que ayuda desde lugares “insospechados”.

Como siempre, agradecemos a todo el equipo editorial, a Agustina y Marina por sumarse como editoras del dossier, a Pedro Cariman por la traducción al mapuzugun en el artículo de LqnM, a Euge Manca y Gabi Fernández que se ocupan de la revisión de estilo, a todas las personas que enviaron sus manuscritos como contribución a QQ, y fundamentalmente, a quienes evaluaron cada artículo en ese intercambio silencioso, generoso y tan esencial para la construcción colectiva del conocimiento. El último *gracias* va para Silverio, que estuvo en muchos frentes estos meses y se recibió de gran DT, reuniendo voluntades que de otra manera, difícilmente se hubieran encontrado en este mundo de islas.

Hace frío, pero en estos lares los vientos patagónicos hacen que revivan las cenizas para que se encienda ese fueguito que vuelve a calentarnos.

EQUIPO EDITORIAL - N° 10 (1) 2026**Directoras**

María Mare, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Mariel Zunino, Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina

Comité Editorial

Alicia Mariana Avellana, Universidad Nacional de Entre Ríos, CONICET, Argentina

Cintia Carrió, Universidad Nacional del Litoral, CONICET, Argentina

Claudia Silvia Herczeg, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Omar Gingins, Universidad Nacional de Río Negro, Argentina

María Eugenia Manca, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Carolina Oggiani, Universidad de la República, Uruguay

Gonzalo Eduardo Espinosa, Universidad Nacional del Comahue, CONICET, Argentina

Gabriela Fernández, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

José Silva Garcés, Universidad Nacional del Comahue/CONICET, Argentina

Edición Digital

Silverio Ortiz, Universidad Nacional del Comahue, Argentina

Quintú Quimün. Revista de lingüística

E-ISSN 2591-541X

URL: <https://revel.uncoma.edu.ar/index.php/lingustica/>

Facultad de Lenguas. Universidad Nacional del Comahue.

Av. Mendoza y Perú. CP (8332). General Roca, Río Negro, Argentina.

Contacto: quintuquimun@gmail.com